

КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛЛАРДЫҢ ТАБИЙ ЖАҒДАЙДА УШИРАУИ ХӘМ ӨЛАРДЫҢ ТУРЛЕРИ

Юсупов Алимжан

ҚМУ «Көркем өнер» факультети

ассистент оқытыушысы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903231>

Аннотация. Топырақ - бул жер бетиндеги ең кең таралган грунт болып есапланады. Ол тау породаларының шамаллауы нәтийжесинде майда бөлекшелерге айланып олардың паршаланыуының ең кейинги этапы болып есапланады. Топырақлар жер бетинде үлкен массив қалың қатлам ямаса жуққа қатлам (линза) формасында жер бетиниң үстинги бетинде пайда болады.

Гилт сөзлер: Блай, глиноземлер, пластикалық, гидрослюда, өтқа шидамлылық.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ТВЕРДЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ВИДЫ

Аннотация. Глина – самый распространенный на земле грунт. Она образуется после распада и выветривания горных пород на мельчайшие частички, является последним этапом их деградации. Залегают глина сплошными массивами или тонкими прослойками (линзами) близко к поверхности.

Ключевые слова: Глина, глиноземы, пластичности, гидрослюдные, огнеупорности.

NATURAL HARDENING OF CERAMIC MATERIALS AND THEIR TYPES

Abstract. Clay is the most common soil on earth. It is formed after the disintegration and weathering of rocks into tiny particles, and is the last stage of their degradation. Clay occurs in solid arrays or thin layers (lenses) close to the surface.

Keywords: Clay, alumina, plasticity, hydromica, fire resistance.

Ылайлар жер бетиндеги ең кең тарқаған грунт түри

Ерте дәуірлерде ылайларды дәрьялардың хәм көллердиң жағаларынан алып пайдаланған. Хәзирги ўақытларда үлкен карьерлерден алып пайдаланбақта. Хәр жерде жайласқан ылайлардың сапасы хәм курамы бир-биринен ажыралып турады хәм усыған байланыслы олардың қолланыў тараўын белгилеп береді. Көпшилик гербиш цемент заводлар топырақ пайда болған жерлерге жақын етип курылады, бул транспорт шығынларын азайтып, материалдың арзанлаўына жәрдем береді.

Ылайлар майда бөлекшелери байланыслығы жүдә жоқары болғанлықтан олардың көпшилик қәсийетлерин белгилеп береді. Бирақта ол байланысты бузыў қыйын болмайды себеби ылай жумсақ грунт болып есапланады. Сол себептен оларды ашық усылда қазып алынып, эксковатор бульдозер хәм басқада механизмлер жәрдемнен пайдаланады. Ылайларды алыўда бураўлаў, партлатыў жұмысларын алып барыў талап етилмейди.

Ылайларды механизм жәрдеминде ашық усылда алыўы.

Ылай бөлөкшелери байланыслылығы хәмде олардың реңине қарап бир неше турлерге болинеди. Қара ылайлар, сары, қоңыр, кулрең, қызыл, ақ тағыда басқа турлери.Байланыслығы кушли болған яғни жабысқақ ылайларға жабысқақлығы кушсиз болған ылайлардан мәлим муғдарда қосып тайарланады. Сәбеби кулалшылықда қолланылғанда ислеў аңсат болыуи ушын. Маселен қызыл ылайларда майде бөлөкшелери арасындағы байланыслық жуде жоқары, сол сәбепден бул ылайларға кулрең ямаса қара ылайлардан қосып тайарланады.

Ылай бөлөкшелери арасында байланыс жүдә жоқары.

Ылай породаларының тийқарғы шығысы (анасы) ретинде гранитлер хәм гнейислер болып есапланады. Олар шамаллаўы нәтийжесинде кварц, слюда хәм дала шпатларына тарқалады. Оннан кейинги олардың паршаланыўы каолинит, монтморилонит хәм гидрослюдаға тарқалады. Бул паршаланыў процесси жүз мыңлаған ямаса оннанда көп миллион жылларды өз ишине алады. Ылай минераллары (глинозем) алюминий хәм кремний дузларынан турады хәм суў молекуласынан турады. Бул еки минералдың қатнасы хәр қыйлы болады, себеби топырақ жайласқан орнына байланыслы. Кремний оксиды (кремнезем) SiO_2 шама менен 45-50% курайды, алюминий оксиды (глинозем) Al_2O_3 40-45% хәм 5-15% этирапында суў болады.

Ылайлар арасында басқада глиноземлар (алюминий бирикпеси) араласып жүреди:

- Андалузит
- Дистен
- Силлиманит
- Галлуазит
- Гидраргиллит
- Монотермит
- Корунд

- Мусковит
- Диаспор
- Накрит
- Пирофиллит

Глиноземлер ылайдың қәсийетине үлкен тәсир корсетеди. Мысалы **андулазит** күйиү температурасын жоқарылатып ылайдың отқа шыдамлылығын жоқарылатады. Егерде ылай арасында **монотермит** көп болса олардың исниүйи жоқары болады. Гейбир араласпалар ылайдың қәсийетине жабысқақлығына кери тәсир етеди жәнеде реңин өзгертеди.

Ылайлардың арасында рең берийүши қосымталар болыўы мүмкин. Оларға темир оксиди, титан, магний, мыс, никел, хром элементлери киреди. Олар материалға хәр кыйлы көринистеги рең берип сарғыш қоңыр, кызыл, қара жәнеде көк реңге шекем өзгертеди.

Ылайдың курамында кум (кремний оксиды, кальцилер қосындысы гипс, доломит, кальций) жәнеде металл дузлары менен патасланған болады. Массивли ылай грунтларында барлык уақытта органика ушрайды. Бундай қосымталар ылайдың сапасын пәсейтеди. Егерде органика жүдә көп болған жағдайда бундай ылай минераллардың керамикаға қолланыўға болмайды.

Ылайлардың 50% ке шекем майда бөлекшелериниң диаметри 0,01 мм ге шекем, ал 25% тен артығының диаметри 0,001 мм этрапында болады. Ылай түйиршиклериниң формасы жалпақ қабыршақ таризли көринисте болып, кери (-) зарядланған болады, ол бөлекше суў молекуласының он (+) зарядын өзине тартады. Бул ылайдың өзине ығаллықты сөрыу уқыбының гидроскоплығын көрсетип береди.

Кийингы бөлимде бизлер ылайдың түрлери хәм классификацясы хаққында көрып шығамыз.

Ылайларды классификациялаўда бир қанша характеристикаларды өз ишине алады. Ылайдың пайда бөлыў (дөреүйи) жағдайына қарай өлардың химиялық хәм физикалық қәсийетлерине бөлинеди. Гейбир жағдайларда олардың қолланыў спецификасына (орнына) қарай түрлерге бөлинеди.

Ылайлардың бөлиниүйи

- Содержанию глинистых минералов
- Происхождению
- Кислотности
- Наличию включений
- Дисперсности
- Пластичности
- Цвету
- Огнеупорности
- Способности к спеканию
- Способу применения

Ылай минераллар курамы бойынша бир ямаса бир нешше ылайлы минераллардан дузиледи. Биринши жағдайда оларды **Олигамиктлы** Екиншы жағдайда **полимиктлы** деп аталады.

Олигамиктлы ылайлардың бөлиниүйи:

---- Гидро слюдалы

---- Каолинлы

---- Монтмориланитлы

Гидрослюдагы ылайлар

Бундай ылайлардың жабыскактык дәрежеси жүдә төмен болады, суўда өзиниң көлемин 9 есеге шекем кеңейтеди, оның курамында жүдә көп патаслықлар болып олар дала шпаты, слюдалар хам кварцлардан турады. Гидрослюдагы ылайларға арглитлер киреде. Булардың курамында жасыл реңге ийе болған глауконитлер ушрасады.

Каолинлы ылайлар

Бул грунтлардын тийкаргы компоненты каолиннен турады, түйиршиклердин орташа размерлери 0,01 мм ден турады.

Бул ылай жоқары жабыскактык касийетине ийе болып, суўда өзиниң көлемин 3 есеге шекем кеңейтеди. Ылайдың реңи ашық сары, қоңыр, ақ хәм күл реңлерде болады. Бул ылай минералы көпшилик жағдайда ыдыс керамикасында кеңнен қолланылады.

Монтморилонитлы ылайлар

Бул ылайлар вулкан күллериниң жыйындыси нәтийжесинде пайда болған. Олардың орташа размери 0,001 мм ден турады. Суў менен ығаллағанымызда бундай материаллардың көлеми 40 есеге шекем кеңейеде.

Монтморилонит ылайларының сорыўшылық (сорбциялық) қасиети жүдә жоқары болады. Бундай ылайларды химия, нефтти қайта ислеў санатында өзине сорып алыўшы (сорбент) ретинде кеңнен қолланылады.

Монтморилонит ылайлар 2 группага бөлинеди

- 1 Флоритлер, бул ылайлар майлы консистенциялы болып жоқары жабыскак хәм майлы түйиршиклериниң дәрежеси жүдә көп.
- 2 Бентонитлер, булар катламлы структураға ийе болып суў менен ығаллағанымызда 30-40 есе кеңейеде, кепкеннен кейин шөгип жүдә көп жарықларды пайда етеди.

Монтморилонит ылайлары бураўлаўшы үскенелерде жүдә кеңнен қолланылады, булар өзине тек суйықлықларды емес ал ериген баска затлардыда сорыйды.

Ылайлар шығысы бойынша төмендегылерге бөлинеди

Эллювияллы

Теңиз шөгиндиле

Континентал шөгиндиле

Шығысы бойынша Эллювияллы

Бул ылайлар тийкаргы аналық парадоданың вулкан лавалары хам туфлардың шамаллауы нәтийжесинде пайда болған жеринде жатады. Көпшилик жағдайларда Эллювияллы породадар киши массивли ямаса жуқа катлам (линза) туринде жайласады

Теңиз шөгиндилери

Булар породадардың шамаллауы нәтийжесинде теңиз тубинде ямаса жағаларында пайда болады.

Бундай ылайлар шығысы бойынша 3 типке бөлинеди

- Жаға шетиндеги: Олар курамы кум хам карбонатлар менен патасланған болады.
- Жағадағы ылайлар: Бул жағадағы ылайлардың курамы дузлар менен патасланған болады. Булардың түйиршиклери жүдә майда болып келеди. Дуздан жуўған жағдайдада басқа ылайларға салыстырғанда дузы көп болады.

- Шельфовый: Булар теңиз түбинде жайласқан болып калыңлығы 100 м ге шекем жететуғын майданы 10лаган квадрат километрден дүзилген беккем пласттан турады. Структурасы бир тегис патаслық дәрежеси жудә кем болады.

Континентал шогиндилер

Континентал шогинди ылайлар шамаллаған породадарди (кўрғақ жердиң бети менен самал арқалы, суў ағымы нәтийжесынде, жер козғалыў нәтийжесинде жәнеде таў көшыўы нәтийжесынде) пайда болған.

Бул топарға төмендегилер киреди:

Бийик төбеликлердың тубынде пайда болады. Бундай ылайлардың граноламетиалық курами жудә өзгеруўшең болып кумлар хәм майда таслар менен патасланған болады.

Көл асты топрақлары:

Курамы бойынша бир түрдеги майда бөлекшелерден куралған ылайлар, душшы көллерде каолинитлерден, дузлы көллерде монтмориллониттен куралады. Көллерден алынған ылай материаллары өзлериниң сапасының жоқарылығы менен ажралып турады.

Пролуоввиаллы

Сел ағымларының нәтийжесинде пайда болады. курамы бир түрде болмайды хәм хәр қыйлы затлар менен патасланған болады.

Дәрья ылайлары

Дәрья ылайлары, дәрьяның түбинде хәм жағаларында, жәнеде ойлықларында пайда болады. Курамы жудә аралас, кумлар хәм галечниклер менен патасланады.

Қышқыллығы бойынша

Ылайлардың бул қәсийети олардың курамындағы оксид алюминий менен титанның муғдары менен белгиленеди. ($Al_2O_3 + TiO_2$).

Қышқыллығы бойынша ылайлар төмендегише бөлинеди:

- Жоқары тийкарлы
- Тийкарғы
- Ярым қышқыл
- Қышқыл

Жоқары тийкарлы хәм тийкарғы ылайлардың ериў температурасы жоқары болады.

Бул топарға өндирислик алюминийди ислеп шығаруўда қолланылатуғын окситлерде киреди. Қышқыл түрдеги ылайлар катализаторлар сыпатында хәрқыйлы химиялық процесслерде қолланылады.

Арасындағы қосымталар бойынша

Ылайларда хәр қыйлы минераллар менен биргеликкте ири бөлекшелерде арасында болады.

- Майда бөлекшели (2 мм шекем)
- Орташа бөлекшели (2-5 мм)
- Ири бөлекшели (5 мм баслап)
- Аз муғдарлы (1% шекем)
- Орташа муғдарлы (1-5 %)
- Көп муғдарлы (5% жоқары)

Бөлекшелердиң жоқары дәрежеде болуўы ылайлардың жабысқақлығын пәсейтеди. Күлалшылықта пайдаланыўға болмайды, бирақта гербиш таярлаўда оны күйдиргенде

жарылмайды. Ири бөлөкшелер (1-5 мм)- булар майда кумлар. Кумлардың көп болууы супесь хэм суглинокларды пайда етеди.

Қызыл ылайлардың жабыскаклығы жоқары болғанлығы себебли кулалшылықда бул ылайга аз муқдарда жабыскаклығы томен ылайдан қосылады.

Топырақдың табиатдағы реңлери.

Пайдаланылған әдебийатлар

1. И.С. ЖУЩИХОВСКАЯ –Деренейшая керамика: пути технологической инновации. УДК 930. 26(571.63)
2. И.М.Дятлова, Ю.А.Климош – ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНАЛОГИЯ КЕРАМИКИ И ОГНЕУПОРОВ в 2-х частях, Минск-2014 УДК 666.6/.7(076.5)(075.8) ББК 35.41я73 Д99
3. А.А. Крупа, В.С Городев Химическая технология керамических материалов, Киев: Вища школа, 1990_398.

Қөсимша әдебийатлар

1. А.М.Салахов савременные керамические материалы.Казан 2016
2. D.Тошхожаева . Материалшунослик Тошкент 2018
3. Википедия лекция Керамических материалы и их применения.